

Карпюк К.І.
*аспірантка кафедри міжнародної економіки,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0000-0002-1529-7359>*

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

JEL Classification: E00. E02
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті відзначено ключову роль фінансових інститутів у економічній і фінансовій системах, фінансових ринках та ринках фінансових послуг на світовому, міжнародному, національному, регіональному і місцевих рівнях та їх значну відмінність від підприємств, що дозволяє обґрунтувати відповідне місце у цих системах і ринках на відповідних рівнях їх функціонування, а також особливості характеристики таких інститутів. При цьому, автор звертає увагу на значну специфіку утворення і функціонування глобальних фінансових інститутів, які відіграють головну роль у економічній і фінансовій системах, фінансових ринках та ринках фінансових послуг на світовому, міжнародному і національному рівнях, беручи на себе регулюючі та нормативні функції.

Ключові слова: фінансові інститути, глобальні фінансові інститути, глобалізація, світова економіка, міжнародна фінансова система.

Annotation. Global financial institutions have come a long way since their inception in the 1930s and 1940s to a diversified and adaptive structure in the early 21st century. The article notes the key role of financial institutions in economic and financial systems, financial markets and financial services markets at the global, international, national, regional and local levels and their significant difference from enterprises, which allows justifying their place in these systems and markets at appropriate levels. their functioning, as well as the characteristics of such institutions. At the same time, the author draws attention to the significant specifics of the formation and functioning of global financial institutions, which play a major role in economic and financial systems, financial markets and financial services markets globally, internationally and nationally, assuming regulatory and regulatory functions. The processes of globalization, development and transformation of the world economy determine the leading of global financial institutions. Today, global financial institutions act as regulators and form the regulatory framework for the functioning of economic and financial systems, financial markets and financial services markets at the global, international and national levels. There are a significant role of global financial institutions in supporting the development and transformation of economies in general and their individual segments, as well as business units in developing countries. An important aspect in the theoretical characterization of financial institutions is the disclosure of their classification. The vast majority of modern global financial institutions form an organizational structure and governance structure based on the practice of organization and management, the so-called Bretton Woods Institutes (IMF and World Bank Group), which requires detailed critical study.

Keywords: financial institutions, global financial institutions, globalization, world economy, international financial system.

Вступ

Сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються у економічних системах держав світу та процеси глобалізації підвищують роль сфери послуг і в першу чергу фінансових послуг в межах розвитку світової та національних економік. Від ефективності формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів між учасниками економічної системи на світовому і національному рівнях залежить як функціонування цих систем, так і добробут їх учасників, у тому числі домашніх господарств. За таких умов ключове значення для світової економіки та економік окремих країн мають фінансові інститути. Саме фінансові інститути регулюють розміри та напрями фінансових потоків в межах економічних систем різних рівнів і визначають їх ефективність.

Підтримуємо точку зору С.Г. Хоружего щодо особливої ролі фінансових інститутів у процесі реформування економічної системи, а також зростання кількості та розгалуження структури цих інститутів в процесі розвитку світової та національних економік [1, с. 42].

Глобальні фінансові інститути (далі – ГФІ) пройшли довгий шлях становлення та розвитку від моменту появи перших з них у тридцяті – сорокові роки ХХ сторіччя до розгалуженої і адаптивної структури на початку ХХІ сторіччя. При цьому, необхідно відмітити, що ГФІ не розвивались у відриві від світових економічної та фінансових систем, фінансового ринку та ринку фінансових послуг. Трансформаційні процеси на світовому та міжнародному рівнях впливали на зміни у глобальних фінансових інститутах як за їх структурою, так і за напрямками і цілями діяльності. У той же час сучасні ГФІ мають суттєві проблеми, що спричиняють зменшення ефективності їх функціонування, значна кількість з таких проблем є наслідком розвитку цих міжнародних фінансових організацій.

Відзначаємо велику зацікавленість вітчизняних та закордонних науковців у розкритті процесів еволюції глобальних фінансових інститутів від моменту появи до сьогоdnішнього етапу їх розвитку. Відзначаємо роботи: І.Б. Бабух, Р. Вебба, В. Додонова, Д. Капура, Дж. Клифтон, В.П. Колосова, О.О. Петренко, Г.М. Поченчук, Л.С. Ринейської, Д.Д. Фуентаса, О.А. Харун, Дж. Ходсона, С.А. Циганова та ін. Однак, вважаємо, що не зважаючи на наявність значної кількості наукових розробок стосовно еволюції та розвитку ГФІ, досить слабо висвітлені питання класифікації ГФІ.

Метою даного дослідження є встановлення місця ГФІ в глобальній економічній системі та систематизація поглядів на їх класифікацію.

Результати

Початок ХХ сторіччя характеризувався значними змінами у світовій економіці та економіках окремих країн, що було викликано, у першу чергу, Першою Світовою війною та її економічними наслідками. Зміна балансу сил у світовій економічній системі, де на перше місце вийшли США, необхідність у значних інвестиціях для відновлення економік країн, що постраждали у Першій Світовій Війні, потреба створення відповідних механізмів для отримання країнами переможницями у війні репарацій у держав, що програли, у першу чергу Німеччини, поставили питання утворення наднаціональних фінансових інститутів.

Враховуючи наведену мету, завданнями функціонування фінансових інститутів у економічній і фінансовій системах, фінансовому ринку та ринку фінансових послуг на світовому, міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях є:

1. Забезпечення розвитку світової, міжнародної та національних економік.
2. Підвищення ефективності грошових відносин між суб'єктами економічної і фінансової систем, фінансового ринку та ринку фінансових послуг на світовому, міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях.
3. Розподіл і перерозподіл ВВП або багатства на світовому, міжнародному і національному рівнях.

4. Формування фондів (централізованих, децентралізованих) грошових ресурсів та доходів суб'єктів економічної системи на світовому, міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях.
5. Підвищення добробуту суспільства та домашніх господарств.
6. Отримання прибутку або інших видів зиску від здійснення власної діяльності на світовому, міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях економічної і фінансової систем, фінансового ринку та ринку фінансових послуг.

Спираючись на наукові напрацювання В.В. Коваленко [2, с. 218], В.Я. Фаріона та Я.М. Фаріона [3, с. 155], О.С. Рибчак [4, с. 254] визначимо головні функції фінансових інститутів, як ключових складових економічної і фінансової систем, фінансового ринку та ринку фінансових послуг на світовому, міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях, а саме:

1. Стимулююча, що полягає у стимулюванні розвитку економічної і фінансової систем, фінансового ринку та ринку фінансових послуг на світовому, міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях взагалі, а також їх окремих елементів і суб'єктів.
2. Регулююча, що виходить з можливостей регулювання розвитку фінансовими інститутами економічної (обмежено) і фінансової (обмежено) систем, фінансового ринку (обмежено) та ринку фінансових послуг на світовому, міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях.
3. Емісійна, що полягає у можливості фінансових інститутів створювати (емітувати) нові фінансові інструменти на світовому, міжнародному і національному рівнях.
4. Забезпечення, що виражається в забезпеченні рівноваги щодо попиту і пропозиції на грошові ресурси, а також захисту суб'єктів економічної і фінансової систем, фінансового ринку та ринку фінансових послуг у процесі їх грошових відносин.
5. Перерозподільна, що полягає у забезпеченні перерозподілу ВВП або багатства між суб'єктами економічної і фінансової систем, фінансового ринку та ринку фінансових послуг на світовому, міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях.

В межах функціонування фінансових інститутів, як ключових складових економічної і фінансової систем, фінансового ринку та ринку фінансових послуг на світовому, міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях виділяють ряд принципів (рис. 1).

Рис. 1. Принципи функціонування фінансових інститутів

Джерело: складено автором на основі [2; 5].

Важливим аспектом у теоретичній характеристиці фінансових інститутів є розкриття їх класифікації. Відзначаємо наявність дискусії серед науковців щодо класифікації фінансових інститутів.

Так, О.М. Іваницька виділяє дві класифікаційні ознаки: за діяльністю на ринку (банки, інститути спільного інвестування, інституції контрактного типу, емітенти, професіонали) та за регуляторним впливом на ринок (державні органи управління, саморегулювні організації (СРО), приватні структури, які виконують регуляторні функції) [6]. Відзначаємо, що такий підхід до класифікації фінансових інститутів не зважаючи на його теоретичну важливість є не повним і зовсім не враховує можливість функціонування таких інститутів поза економікою окремої країни.

В.В. Коваленко розподіляє фінансові інститути за функціональною ознакою на три великі групи: банки, небанківські кредитні посередники та небанківські фінансові посередники [2, с. 218]. Не зважаючи на певну інноваційність такого підходу до класифікації фінансових інститутів він є досить вузьким і також не розділяє функціонування цих інститутів на різних рівнях глобальної економічної системи (світовий, міжнародний, національний, регіональний, місцевий).

О.В. Чеберяко та А.Б. Лобода проводять класифікацію фінансових інститутів згідно сегментів (ринків) фінансового ринку, на яких вони працюють: кредитний ринок (кредитні спілки, ломбарди, факторингові та лізингові компанії, банки); ринок грошей (банки); ринок цінних паперів (інститути спільного інвестування, фондові біржі, торговці на ринку, зберігачі, компанії по управлінню активами, реєстратори, депозитарії та клірингові установи); ринок страхування (страхові та не страхові посередники) [7, с. 339]. Зазначаємо, що на фоні досить ґрунтовного підходу до класифікації фінансових інститутів, у науковій розробці вчених присутня їх штучна обмеженість одним або двома, як у випадку з банками, сегментами фінансового ринку і не бажання враховувати інтернаціональні особливості функціонування таких інститутів.

Згідно Європейської системи рахунків (European System of Accounts - ESA95) фінансові інститути поділяються згідно двох ознак: за приналежністю капіталу (державний, приватний, під іноземним контролем) та за функціями, які виконують (Центральний банк, інші депозитні корпорації, інші фінансові посередники, крім страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів, допоміжні фінансові організації, страхові корпорації та недержавні пенсійні фонди) [6]. Наголошуючи на переважно практичній значущості такої класифікації, відзначаємо її обмеженість та не врахування процесів глобалізації.

Наведене вимагає розробки удосконаленої класифікації фінансових інститутів з врахуванням виявлених недоліків у наукових розробках (табл. 1).

Досліджуючи наведену класифікацію фінансових інститутів вважаємо доречним особливу увагу звернути на глобальні (наддержавні) фінансові інститути. Такі інститути мають значні відмінності від інших видів фінансових інститутів та виконують, у тому числі, регулюючі функції на міжнародному (світовому) рівні.

Підтримуємо точку зору Л.С. Ринейської про зростання ролі та впливу глобальних (наддержавних) фінансових інститутів на світову і національні економіки, особливо країни, що розвиваються [8].

Підвищення значимості глобальних фінансових інститутів у сучасних умовах розвитку світової, міжнародної та національних економічних систем призвело до активізації наукових досліджень у цьому напрямку. Серед вчених, які досліджували проблематику становлення та функціонування глобальних фінансових інститутів (ГФІ) слід відмітити: Н.М. Заярну, М. Калдора, А. Киллена, Е.Ю. Молчанову, А.А. Олійника, О.Ю. Паценко, М. Пейро, Л.О. Примостку, М. ван Путена, Л.С. Ринейську, Н. Стукало, Р. Чана, Т.А. Черемісову, О.О. Чуб та інших.

Класифікація фінансових інститутів

Класифікаційна ознака	Вид фінансових інститутів	Характеристика
За рівнем функціонування	Глобальні	Функціонують на глобальному ринку.
	Міжнародні	Функціонують на міжнародних ринках
	Національні	Функціонують на національному ринку
	Регіональні	Функціонують на регіональному ринку
	Місцеві	Функціонують на місцевому ринку
За формою власності	Наддержавні	Капітал належить декільком державам.
	Державні	Капітал належить державі.
	Приватні	Капітал належить приватним власникам.
	Комбіновані	Капітал належить державі та приватним власникам.
За належністю капіталу	Національні	Капітал належить національним інвесторам.
	Іноземні	Капітал належить іноземним інвесторам з однієї країни.
	Транснаціональні	Капітал належить іноземним інвесторам з декількох країн.
	Комбіновані	Капітал належить як національним, так і іноземним інвесторам.
За рівнем регулюючого впливу на економічні системи	Глобальні фінансові інститути	Здійснюють вплив на світові, міжнародні, національні економічні системи.
	Державні органи	Здійснюють вплив на національну економічну систему.
	СРО	Здійснюють вплив на певний сектор національного фінансового ринку.
	Приватні фінансові інститути	Здійснюють вплив в межах делегованих повноважень.

Джерело: розробка автора.

Враховуючи наукові дослідження А.А. Олійника [9], А. Киллена та Р. Чана [10] можемо виділити наступні особливості утворення та функціонування глобальних фінансових інститутів:

1. Утворюються переважно державами.
2. Є специфічними фінансовими інститутами.
3. Виконують значні регулюючі функції на світовому та міжнародному рівні.
4. Оперують та мають доступ до великих обсягів грошових коштів, що можливо порівняти з національними бюджетами провідних країн світу.
5. Встановлюють та контролюють додержання нормативів на світовому та міжнародних фінансових ринках.
6. Виступають головними структурами розподілу та перерозподілу світового ВВП і багатства.
7. Є одними з головних кредиторів країн, що розвивають власні економічні системи та бізнес – одиниць з таких країн.

Виявивши особливості утворення та функціонування глобальних фінансових інститутів можемо зазначити, що для визначення їх сутності можливо використати визначення терміну «фінансові інститути», яке було наведено вище. Однак, вважаємо доречним надати авторське визначення терміну «глобальні фінансові інститути», звідси: глобальні фінансові інститути – є специфічними фінансовими інститутами, що утворюються переважно державами, виконують регулюючі та нормативні функції на світовому і міжнародних фінансових ринках, здійснюють розподіл та перерозподіл світового ВВП та багатства, а також виступають головними кредиторами країн, що розвивають власні економічні системи.

Враховуючи специфіку утворення та функціонування глобальних фінансових інститутів відмічаємо їх особливе місце і роль у світовій, міжнародних та національних економічних системах.

Вважаємо доречним надати характеристику глобальним фінансовим інститутам, як специфічному типу фінансових інститутів, у контексті якої визначити їх мету, завдання, функції, принципи утворення та функціонування.

Стосовно мети утворення та функціонування ГФІ слід відмітити, що вона майже повністю співпадає з наведеною для фінансових інститутів взагалі (див. вище), однак:

- вважаємо недоречним виокремлювати у ній регіональний та місцевий рівень, оскільки на таких рівнях глобальні фінансові інститути оперують переважно через посередників, що були залучені у країні – реципієнті;
- враховуючи здійснення регулюючої та нормативної діяльності ГФІ, вважаємо доречним відмітити цю особливість у визначенні мети їх утворення та функціонування.

Звідси, метою утворення та функціонування глобальних фінансових інститутів є підвищення ефективності функціонування економічної та фінансових систем, фінансового ринку та ринку фінансових послуг на світовому, міжнародному, національному рівнях в межах розподілу та перерозподілу ВВП і багатства, а також здійснення регулюючої і нормативної діяльності.

Враховуючи зміни у меті утворення та функціонування ГФІ вважаємо доречним, використовуючи напрацювання В.Х. Буйтера та Х.П. Ланкеса [11], а також М.В. Кульбіді [12], доповнити наведені вище завдання для фінансових інститутів наступними:

1. Регулювання розвитку світової, міжнародної та національних економік.
2. Забезпечення нормативною базою функціонування світової, міжнародної та національних економічних і фінансових систем, фінансових ринків та ринків фінансових послуг.
3. Інформаційне забезпечення функціонування світової, міжнародної та національних економічних і фінансових систем, фінансових ринків та ринків фінансових послуг.
4. Консультаційне забезпечення функціонування світової, міжнародної та національних економічних і фінансових систем, фінансових ринків та ринків фінансових послуг.
5. Стимулювання розвитку країн, що розвивають власні економіки та бізнес – одиниць з цих країн.
6. Боротьба з бідністю за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу у країнах, що розвивають власні економічні системи.

Характеризуючи функції функціонування глобальних фінансових інститутів то вважаємо доречним на додачу до наведених вище для фінансових інститутів надати наступні:

1. Нормативна, що виходить з можливостей встановлення нормативів розвитку глобальними фінансовими інститутами економічної (обмежено) і фінансової систем, фінансового ринку та ринку фінансових послуг на світовому, міжнародному, національному рівнях.
2. Інформаційна, що виражається в забезпеченні інформацією суб'єктів економічної і фінансової систем, фінансового ринку та ринку фінансових послуг на світовому, міжнародному, національному рівнях.
3. Підтримуюча, яка направлена на підтримку (фінансову, інформаційні, консультаційну, методологічну) розвитку та трансформації національних економік, у першу чергу країн, які розвиваються.
4. Інтеграційна, що виражається у забезпеченні прискорення процесів інтеграції країн, які розвивають власні економіки у світову та міжнародні економічні і фінансові системи, фінансові ринки та ринки фінансових послуг.

Висновки

Таким чином, відзначаємо ключову роль фінансових інститутів у економічній і фінансовій системах, фінансових ринках та ринках фінансових послуг на світовому, міжнародному, національному, регіональному і місцевих рівнях та їх значну відмінність від підприємств, що дозволяє обґрунтувати відповідне місце у цих системах і ринках на відповідних рівнях їх функціонування, а також особливості характеристики таких інститутів. При цьому, відзначаємо значну специфіку утворення і функціонування глобальних фінансових інститутів, які відіграють головну роль у економічній і фінансовій системах, фінансових ринках та ринках фінансових послуг на світовому, міжнародному і національному рівнях, беручи на себе регулюючі та нормативні функції.

В межах дослідження класифікації фінансових інститутів наголошено на важливості дослідження глобальних фінансових інститутів, що мають значні особливості по відношенню до інших типів фінансових інститутів. У цьому контексті було: наведено особливості утворення та функціонування глобальних фінансових інститутів; надано авторське визначення терміну «глобальний фінансовий інститут»; визначено місце та роль глобальних фінансових інститутів у світовій, міжнародних і національних економічних системах; розкриті мета, завдання, функції, принципи утворення та функціонування таких інститутів.

В межах дослідження класифікації фінансових інститутів наголошено на важливості дослідження глобальних фінансових інститутів, що мають значні особливості по відношенню до інших типів фінансових інститутів. У цьому контексті було: наведено особливості утворення та функціонування глобальних фінансових інститутів; надано авторське визначення терміну «глобальний фінансовий інститут»; визначено місце та роль глобальних фінансових інститутів у світовій, міжнародних і національних економічних системах; розкриті мета, завдання, функції, принципи утворення та функціонування таких інститутів. Наведене вимагає проведення подальшого дослідження ГФІ у контексті визначення і характеристики їх типів, а також структури.

Список використаних джерел

1. Хоружий С.Г. Основні поняття діяльності фінансових установ: зміст і значення / С.Г. Хоружий // Вісник Університету банківської справи. - 2016. - № 1-2. - С. 41–46.
2. Коваленко В.В. Системні особливості фінансового посередництва та його вплив на розвиток фінансового ринку/ В.В. Коваленко //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2014. – №. 10 (1). – С. 213-222.
3. Фаріон В.Я. Роль посередників на фінансовому ринку України / В.Я. Фаріон, Я.М. Фаріон // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 24. – № 1. – С. 153-160.
4. Рибчак О.С. Напрями підвищення ефективності регулювання ринку фінансових послуг в Україні / О.С. Рибчак // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – № 1 (3). – С. 252 – 257.
5. Бачо Р.Й. Сутність та принципи регулювання ринків небанківських фінансових послуг/ Р.Й. Бачо //Фінанси, облік, банки. – 2014. – №. 1 (20). – С. 38-43.
6. Іваницька О.М. Концептуальний підхід щодо регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні / О.М. Іваницька //Державне управління: теорія та практика. – 2006. – №. 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://academy.gov.ua/ej/ej3/txts/SOCIALNA/08-IVANICKA.pdf>.
7. Чеберяко О.В. Економічна сутність та призначення фінансових посередників в Україні / О.В. Чеберяко, А.Б. Лобода // Бізнес Інформ. - 2014. - № 3. - С. 334-340.

8. Ринейська Л.С. Роль міжнародних організацій у формуванні міжнародних стратегій економічного розвитку/ Л.С. Ринейська // Ефективна економіка. – 2018. – № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/56.pdf.
9. Олійник А.А. Міжнародні фінансові організації, як складова фінансової глобалізації / А.А. Олійник // Ефективна економіка. – 2017. – № 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5821>.
10. Killeen A. Global Financial Institutions 2.0/ A. Killeen, R. Chan //Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion, Volume 2. – 2017. – С. 213-242.
11. Buitter W.H. International financial institutions/ W.H. Buitter, H.P. Lankes //An International Finance Reader. – 2003. – С. 145 – 158.
12. Кульбіда М.В. Співробітництво міжнародних фінансових організацій із країнами Східної Європи/ М.В. Кульбіда // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» / Ред. К. Шапошников. – Х.: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 12, Ч. 2. – С. 24 – 29.